

VKHUTEMAS: ARQUIVO DE UMA PEDAGOGIA MODERNISTA PARA ARQUITETURA

KOECHÉ, LÍVIA
PROPAR/UFRGS
liviakoeche@gmail.com

RESUMO.

O presente artigo discute um recorte de aspectos formais para a tradução de três publicações seminais para o pensamento pedagógico de vanguarda na arquitetura, desenvolvido pelo professor e arquiteto racionalista Nikolái Ladóvski (1881 — 1941), no início do período pós-revolucionário soviético. A tradução toma como ponto de partida os documentos originais digitalizados, *Izvéstia ASNOVA* (1926), *Arkhitektura: Raboty Arkhitektúrnoy Fakulteta Vkhutemasa* (1927) e *VKhUTEIN: Výschi Gossudarstvênnyy Tekhnícheskiy Institut v Moskvê* (1929), que integram o domínio público. Estas publicações são citadas como fontes primárias por todo um corpo de literatura crítica secundária, em diversos idiomas a partir do fim da década de 1970, sobre esse momento do pensamento pedagógico de uma autonomia disciplinar arquitetônica no contexto das vanguardas russas. A partir da tradução gráfica dos textos, muitas vezes associados a desenhos, diagramas e fotografias, proponho uma forma de tradução aliada à análise comparativa com outras traduções parciais e interpretações publicadas nos idiomas inglês (Senkevitch Jr., 1983; Khan-Magomedov, 1987; Bokov, 2020; Vronskaya, 2022), francês (Khan-Magomedov, 1990) e português (Diniz, 2016). Ao examinar essa produção como componente do diálogo entre as tradições soviética e internacional no que concerne à intelectualidade e à arquitetura modernistas, tomo a cultura arquitetônica soviética como uma parte integrante, ainda que radical, da modernidade. Sob este viés, o trabalho busca discutir as estratégias metodológicas adotadas para uma pedagogia projetual arquitetônica que, posteriormente, poderão aprofundar o entendimento de instrumentos operativos e críticos do método então proposto para o ensino de projeto em arquitetura. O processo dessas traduções foi tomado como meio de conhecimento, de modo que uma tradução gráfica requereu uma tradução crítica diante da obra original. A motivação reside na produção de bibliografia primária em português para o desenvolvimento de tese, além do desejo de que esse conjunto de traduções possa vir a ser disparador para outros estudos e pesquisas.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNISTA, VANGUARDAS RUSSAS, TRADUÇÃO GRÁFICA, PEDAGOGIA PROJETUAL

O presente artigo consiste na apresentação de um recorte de aspectos surgidos no processo de tradução fac-símile¹, do russo ao português brasileiro², de três publicações associadas ao pensamento pedagógico desenvolvido ao longo da década de 1920 na Faculdade de Arquitetura dos VKhUTEMAS [*Výschiye Khudojstvenno-Tekhnícheskiye Másterski*] (Ateliês Superiores de Arte e Técnica de Moscou). São estas: o jornal não-periódico *Notícias da ASNOVA* [*Izvéstia ASNOVA*] (Ladóvski e Lissitzky, 1926) e as coletâneas *Arquitetura: Trabalhos da Faculdade de Arquitetura dos VKhUTEMAS* [*Arkhitektura: Raboty Arkhitektúrnoo Fakulteta Vkhutemasa*] (Lapin, 1927) e *VKHUTEIN: Instituto Estatal Superior de Arte e Técnica de Moscou* [*VKhUTEIN: Výschi Gossudarstvênny Khudojstvenno-Tekhnícheski Institút v Moskvé*] (Tagirov, 1929). Esses três documentos são referenciados pela literatura especializada (Lodder, 1983; Senkevitch Jr., 1983; Khan-Magomedov, 1990; Bokov, 2020; Vronskaia, 2022) como representativos da elaboração teórica e da atividade projetual realizada desde uma abordagem racionalista³ nos VKhUTEMAS em Moscou.

A história da pedagogia dos VKhUTEMAS tem início com a reforma educacional de 1918 e a fundação de seus precursores, os SVOMAS [*Svobôdnye Gossudarstvênnye Khudojstvennye Másterskie*] (Ateliês Livres de Arte do Estado), seguida do decreto que estabelecia os VKhUTEMAS como uma escola estatal de ensino superior em 1920 (Bokov, 2020; Diniz, 2016). Até 1923, nos três anos de funcionamento dos OBMAS [*Obiedinênnye Lêvye Másterskie*] (Ateliês da Esquerda Unida), dá-se a experimentação para um novo método de formação para arquitetos, da qual decorre o desenvolvimento da corrente racionalista (Khan-Magomedov, 1990), liderada por Nikolái Ladóvski⁴. Seu método – o método objetivo⁵ – era organizado segundo dois princípios fundamentais: a percepção da forma e a organização do espaço. O estabelecimento de um arcabouço teórico e operativo para a superação da mímesis na pedagogia projetual era pauta no Grupo de Análise Objetiva desde 1920, no INKhUK [*Institut Khudojstvennoi Kultury*] (Instituto de Cultura Artística) de Moscou, cujos membros assumiram o Departamento Principal⁶ nos VKhUTEMAS (Cooke, 1990) – semelhante ao *Vorkurs* da Bauhaus⁷ –, uma preparação comum para estudantes de todas as disciplinas artísticas e de projeto.

De 1922 a 1929, com algumas alterações, o Departamento Principal consistia em 4 ateliês propedêuticos: *Espaço*, idealizado por Ladóvski, do Departamento de Arquitetura; *Volume*, liderado por A. Lavínski⁸, do Departamento de Escultura; e, no Departamento de Gráficos, *Construção Gráfica Sobre uma Superfície Plana* (ou *Gráficos*), desenvolvido por A. Ródtchenko⁹, e *Cor*, ministrado por L. Popova¹⁰ e A. Vesnin¹¹ (Bokov, 2020). Na Exposição Universal de Paris, em 1925, a Escola recebeu o prêmio de honra pelo currículo elaborado no Departamento Principal e por trabalhos de estudantes.

O ATELIÊ ESPAÇO.

O ateliê *Espaço* era concebido como um programa abrangente de tarefas instrucionais sequenciais, que ofereciam aos estudantes uma estrutura de organização para um trabalho que toma a “iteração como dispositivo metodológico” (Bokov, 2020, p. 338). Em seu ateliê, Ladóvski propunha aos estudantes dois tipos de tarefas: uma abstrata, seguida de um exercício de projeto com programa, materialidade e sítio. A partir de 1923, V. Krínski¹² assume o ateliê propedêutico *Espaço*, segundo o método objetivo de Ladóvski, enquanto

este se dedicou à formação de estudantes de 3º ano em seu ateliê de projeto na Faculdade de Arquitetura (Kahn Magomedov, 1990, p.287).

O primeiro grupo de arquitetos formalmente constituído após 1918 foi a Associação de Novos Arquitetos (ASNOVA), formada por Ladóvski, N. Dokutcháev¹³ e V. Krínski em 1923, tendo origem no Grupo de Trabalho de Arquitetos¹⁴ (Cooke, 1990, p. 28). É nesta célula que se desenvolve uma filosofia da arquitetura baseada na ciência da percepção espacial. O artigo de Ladóvski "Fundamentos de uma teoria da Arquitetura", publicado em *Izvéstia ASNOVA* (1926), apresenta a concepção:

"A racionalidade arquitetônica baseia-se em um princípio econômico, tal como a racionalidade técnica. A diferença consiste no fato de que a racionalidade técnica compreende a economia do trabalho e de materiais na criação de uma estrutura projetada, enquanto a racionalidade arquitetônica reside na economia de energia psíquica frente a percepção de propriedades espaciais e funcionais de uma estrutura. A síntese dessas duas racionalidades combinadas é o que caracteriza a arquitetura racionalista." (Ladóvski, 1926, p.3)¹⁵

Até 1925—26, essa foi a base para o ensino na Faculdade de Arquitetura dos VKhUTEMAS. Posteriormente, o grupo pôs em andamento um programa de pesquisa "psicotécnico", com referência ao trabalho realizado em Harvard por Münsterberg¹⁶ (Cooke, 1990). A estruturação desse programa de pesquisa é apresentada em *Arkhitektura: Raboty Arkhitektúrnogo Fakulteta Vkhutemasa* (1927, p.XII), planejado ao longo de três eixos:

"1) análise de elementos arquitetônicos (o impacto da forma arquitetônica na psique; propriedades gerais e específicas da arquitetura; composição de sistemas arquitetônicos; luz e sombra, cor e textura na forma arquitetônica); 2) Organizacional e econômica (a relação e dependência da arquitetura em relação a fatores sociais, cotidianos, técnicos e materiais; o problema dos padrões na arquitetura; organização científica do trabalho e da arquitetura; terminologia científica da arquitetura); e 3) Pedagógica (metodologia e métodos de ensino de arquitetura; psicotécnica e educação arquitetônica). (Dokutcháev, 1927, p.XIII)"¹⁷

Na capa de sua primeira publicação (Fig. 1), os membros da ASNOVA apresentam seus representantes internacionais, no que concerne à autonomia disciplinar e ao desenvolvimento de novos métodos e critérios projetuais. A rede agregava nomes como Adolf Behne¹⁸, Le Corbusier¹⁹, Mart Stam²⁰, Knud Lonberg-Holm²¹, Emil Roth²², Karel Teige²³, Lúbomir Mítsich²⁴ e Murayama²⁵. Além destes, El Lissitzky²⁶, apontado como embaixador cultural por Lunatchárski²⁷ (Ingberman, 1994).

Figura 2. Lívia Koeche, tradução fac-símile das páginas 4 e 5 de *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927), em *Trabalhos da Faculdade de Arquitetura dos VKhUTEMAS* (2025). No prelo.

Figura 3. Lívia Koeche, tradução fac-símile das páginas 10 e 11 de *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927), em *Trabalhos da Faculdade de Arquitetura dos VKhUTEMAS* (2025). No prelo.

A publicação, que conta com prefácio de P. Novitski²⁸ e textos de Dokutcháev, apresenta duas palavras distintas para tratar de “construção”²⁹. Nas traduções, utilizamos a forma em itálico “*construção*” para os casos em que o signo advém de [*konstrúksia*], termo de origem latina e de uso especial relativo ao conceito operativo do construtivismo, [*konstruktivizm*]. Nos casos em que se trata da palavra russa de uso corrente [*postroiênie*], com base no radical do verbo [*stróit*], “construir”³⁰, utilizo, sem itálico, a forma “construção”. No prefácio (1927, p.VI), o reitor parece aludir a uma polissemia do termo:

“Superando dificuldades materiais, a oposição por vezes muito contundente dos defensores do antigo modelo de ateliê, a falta de equipamentos em oficinas, laboratórios e salas de aula, o frio e a fome, o Departamento Principal dos professores e alunos da Faculdade lançou as bases (embora nem sempre de forma suficientemente *construtiva*) de uma nova escola de arquitetura. O velho e frio “academicismo”, com seu método aparentemente preservado “para sempre”, que aniquilava tudo o que era vivo e criativo nos estudantes, foi decisivamente rompido.

Em contraste com o passado, que se concentrava na comunicação de informações prescritivas e na transferência de habilidades necessárias ao ofício, a Faculdade de Arquitetura precisou adotar uma abordagem completamente diferente no que concerne aos aspectos educacionais e formativos em arquitetura.”³¹

No INKhUK, entre janeiro e abril de 1921, a noção de *construção* foi postulada em grande medida em oposição à de “composição” (Khan-Magomedov, 1987, p. 83). Nesses seminários, com base nas atas de discussão³² do Grupo de Análise Objetiva, se destaca a contribuição de Ladóvski, que oferece o que passa a ser “a definição operativa mais importante” (Gough, 2005, p. 53) sobre o conceito de *construção*. Apesar de “o debate composição-versus-*construção* não ficar resolvido e nem concluído” (Gough, 2005, p. 42, grifo nosso), esse assunto não deixa de ser alvo de atenção nos anos subsequentes³³. Ladóvski (apud Gough, 2005, p. 39) define que:

“uma *construção* técnica consiste em uma combinação de elementos materiais, enformados de acordo com um dado plano ou projeto, para a produção de um efeito de força... Que a marca de uma *construção* reside na ausência de quaisquer elementos ou materiais supérfluos”.

Em contraste, “a marca distintiva de uma *composição* é a hierarquia, a coordenação [de seus elementos]”³⁴ (Ladóvski, 1921, apud Gough, 2005, p. 39–40). Ainda que Ladóvski não conecte explicitamente os atributos “hierarquia” e “coordenação” à presença de “elementos supérfluos”, uma associação direta gradativamente alcança protagonismo entre os participantes desses seminários.

Figura 4. Livia Koeche, tradução fac-símile das páginas 20 e 21 de VKhUTEIN (1929), em *VKHUTEIN: Instituto Estatal Superior de Arte e Técnica de Moscou* (2025). No prelo.

Posteriormente, a coletânea VKhUTEIN (1929), “publicada sob difíceis condições técnicas da gráfica”³⁵, apresenta trabalhos realizados em todas as faculdades dos VKhUTEMAS, com ilustrações de 28 projetos acadêmicos desenvolvidos entre 1920 e 1929. Nesta, o termo [konstrúktzia] desaparece, o que ainda requer um estudo mais aprofundado.

Bokov (2020, p. 334) trata da estreita e comprometida relação de Ladóvski com uma investigação das propriedades e elementos espaciais para uma sistematização do conhecimento próprio ao campo da arquitetura. Uma interpretação para o manifesto da ASNOVA em que lê-se “arquitetura mede arquitetura” (Fig. 5) situa o corpo, não como unidade de medida, mas como perceptor do espaço, que dessa percepção afere suas propriedades. O legado de Ladóvski foi posteriormente registrado por seus alunos no manual *Elementos Da Composição Espacial Arquitetônica* (1934), que a partir do final da década de 1960 passa a nortear o currículo da MARKhI (Instituto de Arquitetura de Moscou) (Bokov, 2020) e influenciar o que é comumente chamado de Modernismo Soviético.

O HOMEM É A MEDIDA DE TUDO

ALFAIATE

AS VOVÓS ACREDITAVAM QUE A TERRA ERA O CENTRO DO MUNDO, E HOMEM A MEDIDA DE TODAS AS COISAS

DIZIAM DE TAIS COISAS "QUE GIGANTE COLOSSALI!"

E AINDA HOJE COMPARAM COM OUTRAS COISAS, COMO FÓSSEIS DE ANIMAIS.

NÃO COMPARE OS OSSOS OU COM A CARNE.

APRENDA A VER O QUE ESTÁ DIANTE DOS SEUS OLHOS.

Instruções de uso:
Jogue sua cabeça para trás, abra a página e olhe de baixo para cima, e então você verá.

ES AQUI O HOMEM — A MEDIDA DO ALFAIATE.

mas

A RQUITETURA **MEDE** **A** RQUITETURA EL.

Editado por: El Lissitzky e N. A. Ladóvski Tradução: Lívia Koeche Revisão: Daniela Mountian, Felipe Fauri e Thays Prado

Casa de Imprensa "VKHUTEMAS", Rojdestvenska, 11. Projeto gráfico EL. Faculdade de Arquitetura, Rua Sacramento Leite, 320. Adaptação gráfica LK.

Tiragem 1.500 ex. 1ª ed. trad. 200 ex.

Figura 5. Lívia Koeche, tradução fac-símile da contracapa de *Izvestia ASNOVA* (1926), em *Notícias da ASNOVA* (2025). No prelo.

NOTAS

¹ Esta produção integra meu projeto de tese *VkhUTEMAS: Dispositivos de Projeto em Arquitetura Moderna*. Os protótipos impressos para estas três traduções foram apresentados no XVI DOCOMOMO Brasil.

² Neste trabalho, a transliteração do russo segue as normas da RUS-USP, com exceção de nomes com grafia já consagrada ou quando aparecem em citações. A tradução contou com a supervisão da Profa. Dra. Daniela Mountian, do setor de Língua Russa no IL-UFRGS, a quem agradeço pela fundamental contribuição.

³ Frampton (2015, p. 206) descreve essa tendência como “estruturalista” e dirigida a “desenvolver uma sintaxe totalmente nova da forma plástica, ostensivamente baseada nas leis da percepção humana”.

⁴ Nikolai A. Ladóvski (1881–1941) faleceu em Moscou em 1941, tendo seus arquivos desaparecido durante a II GM.

⁵ Também chamado “métode psycho-technique” (Khan-Magomedov, 1990); “psychoanalytic method” e “objective method” (Bokov, 2020); “método objetivo” (Diniz, 2006).

⁶ N.T.: Tradução nossa. Também chamado de “Basic Section” (Lodder, 1983), “Section de Base” (Khan-Magomedov, 1990), “Foundation Course” (Cooke, 1990), “Basic Course” ou “Preliminary Course” (Bokov, 2020), “Propaedeutic Course” ou “Introductory Course” (Vronskaya, 2022).

⁷ Para Frampton, “desde pelo menos 1923 a Bauhaus sofreu uma influência direta dos Vkhutemas” (2015, p. 204).

⁸ Anton M. Lavínski (1894–1968) foi diretor da Faculdade de Escultura nos VkhUTEMAS junto ao Departamento Principal.

⁹ Aleksandr Ródtchenko (1891–1956) foi professor nos VkhUTEMAS e líder do construtivismo russo. Ródtchenko e Ladóvski eram, também, vizinhos de porta (Bokov, 2020).

¹⁰ Liúbov S. Popova (1889–1924) foi uma artista da vanguarda russa. Executou cenografia experimental biomecânica em *O Cornudo Magnânimo*, encenada por Vsévolod Meyerhold (1874–1940) em 1922.

¹¹ Alexander A. Vesnin (1883–1959) foi líder da OSA com Ginzburg e orientador do trabalho de diplomação de Ivan Leonídiv (1902–1959), cuja produção preservada em arquivos privados foi retomada a partir da década de 1970 por Rem Koolhaas (1944–) e demais arquitetos designados deconstrutivistas.

¹² Vladimir Fyodorovitch Krínski (1890–1971) foi um arquiteto racionalista, professor nos VkhUTEMAS. Um de seus trabalhos introduz a exposição *Deconstructivist Architecture* no MoMA, em 1988 (Cooke, 1990).

¹³ Nikolai Dokutcháev (1891–1944) desempenhou o papel de principal porta-voz do racionalismo e do método objetivo de Ladóvski (Khan-Magomedov, 1990; Bokov, 2020), juntamente a V. F. Krínski, I. V. Lamtsov e M. A. Turkus. Posteriormente, concentrou-se inteiramente no ensino no Instituto de Arquitetura de Moscou (MARKH), onde permaneceu como professor até o fim da vida.

¹⁴ A cisão do Grupo de Análise Objetiva, em 1921, resultou no Grupo de Trabalho dos Arquitetos e no Grupo de Trabalho Construtivista. O primeiro, liderado por Ladóvski. O segundo, liderado por Ródtchenko, Ginzburg e A. Veznin. Respectivamente, darão origem à ASNOVA [Associátsia Nôvikh Arkhitektôrov] (Associação de Novos Arquitetos), em 1923, e à OSA [Obiedinênie Sovremênikh Arkhitektôrov] (União dos Arquitetos Contemporâneos), em 1925.

¹⁵ N.T.: Tradução nossa.

¹⁶ Hugo Münsterberg (1863–1916) foi um teórico ligado a concepções tayloristas que estabeleceu bases no campo da psicologia para a administração científica do trabalho.

¹⁷ N.T.: Tradução nossa.

¹⁸ Adolf Behne (1885–1948) foi um arquiteto e historiador da arte alemão, membro do Deutscher Werkbund e um dos líderes da vanguarda arquitetônica expressionista na República de Weimar.

¹⁹ Charles-Édouard Jeanneret (1887–1965) foi um arquiteto e teórico suíço-francês, membro fundador do CIAM e um dos bastiões do que se designa Arquitetura Moderna. *L'Esprit Nouveau* chegou à Rússia em 1922, e influenciaram *Estilo e Época* (Ginzburg, 1924).

²⁰ Mart Stam (1899–1986) foi um arquiteto holandês emigrado para os EUA, membro fundador do CIAM, professor na Bauhaus e alinhado à Nova Objetividade na Alemanha.

²¹ Knud Lonberg-Holm (1895–1972) foi um arquiteto e fotógrafo dinamarquês, emigrado para os EUA em 1923 e membro fundador do CIAM.

²² Emil Roth (1893–1980) foi um arquiteto ítalo-suíço, colaborador de El Lissitzky como calculista estrutural para os Wolkenbügel a partir de 1924 e membro do CIAM a partir de 1933.

²³ Karel Teige (1900–1951) foi um arquiteto e crítico tcheco, membro do CIAM e professor na Bauhaus sob o reitorado de Hannes Meyer.

²⁴ Ljubomir Mitsich (1895–1971) foi um escritor sérvio e editor de revistas de vanguarda associadas ao cubo-futurismo, ao dadaísmo, ao surrealismo e ao construtivismo. Preso em 1926 na Croácia, teve apoio de Marinetti para conseguir a permissão para se exilar em Paris em 1927.

²⁵ Tomoyoshi Murayama (1901–1977) foi um arquiteto japonês emigrado para Berlim em 1922. Traduziu para o japonês o manifesto de Marinetti sobre tatilismo, publicado no Japão em 1923.

²⁶ Lazar Markovich Lissitzky (1890–1941) foi um arquiteto e artista russo integrante da ASNOVA desde 1925 e do grupo construtivista internacional ABC desde 1924. Trabalhou em conjunto com Maliévitch no INKhUK de Vitebsk entre 1920 e 1921. O primeiro encontro entre Ladóvski e Lissitzky situa-se nessa época, no INKhUK de Moscou, entre 1920 e 1921 (Bokov, 2020, p.188).

²⁷ Anatóli Valílievitch Lunatcháski (1875–1933) foi um jornalista e crítico ucraniano, nomeado Comissário do Povo pela Educação (Narkompros) no primeiro governo soviético, até 1929.

²⁸ Pável Ivánovich Novítski (1888-1971) foi um pedagogo e crítico de arquitetura e literatura. Atuou como reitor dos VKhUTEMAS de 1926 a 1930.

²⁹ Isso também ocorre em *Izvéstia ASNOVA* (1926).

³⁰ N.T.: Em Guarino (2018), o radical [*stróit*] encontra-se em [*stroênie*], “estrutura” ou “sistema construtivo”; [*stroítei*], “construtor”; [*stroítelstvo*], “construção”; e [*strói*], “formação”, “regime” ou “sistema”.

³¹ N.T.: Tradução nossa.

³² Khan-Magomedov apresenta uma transcrição (1987, p. 83–90) dessas atas no INKhUK. Gough (2005, p. 39–66), posteriormente, analisa-as.

³³ O mesmo problema é abordado em uma série de palestras de Pável Floriênski nos VKhUTEMAS entre 1921 e 1924 (Gough, 2005).

³⁴ Colchetes e grifos mantidos do original. Tradução nossa.

³⁵ N.T.: Grafado na contracapa da publicação original *VKhUTEIN* (1929, p.32). Tradução nossa.

REFERÊNCIAS.

Fontes primárias:

Ladóvski, N., Lissitzky, El. (Eds.) *Известия АСНОВА*. Moscou: ASNOVA, 1926. Acesso em 11 de novembro de 2025. <https://collections.library.yale.edu/catalog/16277282>

Lapin, V. A. (Ed.) *Архитектура: Работы Архитектурного Факультета ВХУТЕМАСа. 1920—1927*. Moscou: Izdatelstvo VKhUTEMASa, 1927. Acesso em 11 de novembro de 2025. <https://archive.org/details/arkhitekturarabo00unse/>

Tagirov, L. (Ed.) *ВХУТЕИН: Высший Государственный Художественно-Технический Институт в Москве*. Moscou: Akademícheskaia Tipográfia Výchego Khudojstvenno-Tekhnícheskogo Instituta, 1929. Acesso em 11 de novembro de 2025. https://archive.org/details/vkhutein_vghti_v_moskve

V. F. Krínski; I. B. Lamtsov; M. A. Turkus. *Элементы Архитектурно-Пространственной Композиции*, 1934. Republicação de 1968.

Fontes secundárias:

Alla Vronskaya. *Architecture of Life: Soviet Modernism & the Human Sciences*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2022.

Anna Bokov. *Avant-Garde as Method: Vkhutemas and the Pedagogy of Space 1920–1930*. Zurique: Park Books, 2020.

- Catherine Cooke. "Images in Context." Em *Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde.*, 9–48., ed. Janet R. Wilson., Nova Iorque: MoMA, 1990.
- Christina Lodder. "El Lissitzky and the Export of Constructivism." Em *Situating El Lissitzky: Vitebsk, Berlin, Moscow.*, ed. Nancy Perloff e Brian M. Reed (Ann Arbor: Getty Research Institute, 2003), 27–46.
- Christina Lodder. "The VKhUTEMAS and the Bauhaus." Em *The Avant-Garde Frontier: Russia Meets the West, 1910–1930.*, ed. G. H. Roman e V. H. Marquardt (Florida: University Press of Florida, 1992), 196–240.
- Kenneth Frampton. *História Crítica da Arquitetura Moderna.* São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- Jair Miguel Diniz. *Arte, ensino, utopia e revolução: os ateliês artísticos Vkhutemas/Vkhutein (Rússia/URSS, 1920-1930).* São Paulo: Tese de doutoramento em História Social – USP, 2006.
- Maria Elizabeth Gough. *The Artist as Producer: Russian Constructivism in Revolution.* University of California Press, 2005.
- Reinaldo Guarino. *Dicionário Russo-Português.* São Paulo: Pomnite, 2023.
- Selim O. Khan-Magomedov. *Pioneers of Soviet Architecture: The Search of New Solutions in the 1920s and 1930s.* Londres: Thames and Hudson, 1987.
- Selim O. Khan-Magomedov. *VKhUTEMAS: Moscou 1920–1930. Vol. I e II.* Paris: Éditions du Regard, 1990.
- Senkevitch Jr., Anatole. "Aspects of Spatial Form and Perceptual Psychology in the Doctrine of the Rationalist Movement in Soviet Architecture in the 1920s," *Via: Architecture and Visual Perception, The Journal of the Graduate School of Fine Arts & MIT Press*, nº6 (1983): 79–116.
- Sima Ingberman. *ABC: International Constructivist Architecture 1922–1939.* Cambridge: MIT Press, 1994.

BIOGRAFIA.

Lívia Koeche é Arquiteta, Mestre em Poéticas Visuais (PPGAV/UFRGS) e doutoranda em História, Teoria e Crítica da Arquitetura (PROPAR/UFRGS) com o Projeto de Tese *VKhUTEMAS: Dispositivos de Projeto em Arquitetura Moderna*. Membro do Grupo de Pesquisa CNPq liderado por sua orientadora, Profa. Dra. Maria Paula Recena, intitulado *Notações, Diagramas e Sistemas de Movimento na Arquitetura*, junto ao qual desenvolve sua pesquisa financiada pela CAPES. Desde 2023, estuda a língua russa junto ao IL- UFRGS.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5433-9075>